

Gemas de España

TESOROS DE NUESTRA TIERRA

Miguel Calvo Rebollar

Azabache

Villaviciosa (Asturias)
Utrillas (Teruel)

Ámbar

Moraza y Peñacerrada (Burgos)
Utrillas (Teruel)
Ariño (Teruel)
El Soplao (Cantabria)
Reocín (Cantabria)
Miengo (Cantabria)
Castell de l' Areny (Barcelona)

Variscita

Palazuelos de las Cuevas (Zamora)
Gavá (Barcelona)
Encinasola (Huelva)
Montcada (Barcelona)
Yeres (León)

Cuarzo cristal de roca

Fuentebella (Soria)
Lozoyuela (Madrid)
Villasbuenas (Salamanca)
Sallent de Gállego (Huesca)

Alkiza (Guipuzcoa)
Llavorsí (Lérida)
Almuñécar (Granada)
Olula de Castro (Almería)

Cuarzo amatista

Sils (Gerona)
Azaila (Teruel)
La Unión (Murcia)
Rodalquilar (Almería)
Cabo de Gata (Almería)
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba)
Muiños (Orense)

Cuarzo citrino

Villasbuenas (Salamanca)
Gejo de los Reyes (Salamanca)

Cuarzo ahumado

Sils (Gerona)
Porriño (Pontevedra)
Caldas de los Vidrios (Madrid)
Valdemanco (Madrid)
Boal (Asturias)

Cuarzo rosa

Oliva de Plasencia (Cáceres)
Martínez (Ávila)

Jacinto de Compostela

Chella (Valencia)
Enguidanos (Cuenca)
Montroy (Valencia)
Aliaguilla (Cuenca)

Calcedonia

Cabo de Gata (Almería)

Jaspe

Montjuic (Barcelona)

Sílex

Borja (Zaragoza)
La Muela (Zaragoza)

Quiastolita

Boal (Asturias)

Ópalo

Mazarrón (Murcia)
Níjar (Almería)
El Arco (Salamanca)

Topacio

Oliva de Mérida (Badajoz)
Valle de la Serena (Badajoz)

Esmeralda

A Franqueira (Pontevedra)

Aguamarina

Oliva de Mérida (Badajoz)
Pereña de la Ribera (Salamanca)

Olivino

Sant Martí de Llemena (Gerona)
Yaiza (Lanzarote)

Apatito

Jumilla (Murcia)

Esfalerita

Áliva (Cantabria)

Fluorita

Berbes (Asturias)
La Collada (Asturias)
Sant Cugat (Barcelona)
Sallent de Gállego (Huesca)

Calcita cobaltífera

Peramea (Lérida)

Granate

Níjar (Almería)

Pirita

Navajún (La Rioja)

Malaquita

Pardos (Guadalajara)

